

УДК 81`243
DOI 10.5281/zenodo.18693137

Горбанали ния Н.

Горбанали ния Нилюфар, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, д. 6, ул. Академика Волгина, Москва, Россия, 117485. E-mail: nilufaralinia@mail.ru.

Обучение иранских учащихся лексике русского языка, обозначающей направление движения

Аннотация. В статье описана методика обучения иранских студентов лексике русского языка с семантикой расстояния и направления движения. Упражнения и задания подобраны на основе материалов об Иране, его современном состоянии, истории, географии, культуре, достопримечательностях. Методика соответствует системе курсового обучения. Описана возможность использования разных видов упражнений: на распознавание, постановку, трансформацию выражений, составление предложений, диалогов, текстов. Отмечается, что наилучшим образом усвоение русской лексики, обозначающей направление движения, будет проходить при условии применения активных и интерактивных методов, технологий, средств обучения: ролевых игр, работы в парах, творческих заданий, мультимедийных презентаций и т. п. Опора на тематику Ирана при подборе материала для упражнений придаёт обучению личностно-ориентированный характер, а также обеспечивает внимание студентов к используемым предложениям.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, иранские учащиеся, лексика, направление движение, Иран.

Ghorbanalinia N.

Ghorbanalinia Niloufar, A.S. Pushkin State institute of Russian Language, 6, Academician Volgina St., Moscow, Russia, 117485. E-mail: nilufaralinia@mail.ru.

A course for teaching Iranian students Russian vocabulary denoting direction of movement

Abstract. This article describes a methodology for teaching Iranian students Russian vocabulary related to distance and direction of movement. Exercises and tasks are based on materials about Iran, its current state, history, geography, culture, and landmarks. The methodology corresponds to the course training system. The article describes the potential for using various types of exercises: recognition, substitution, expression transformation, sentence composition, dialogue, and text composition. It notes that learning Russian vocabulary related to direction of movement is best accomplished through the use of active and interactive methods, technologies, and teaching aids, including role-playing, pair work, creative assignments, multimedia presentations, and the like. Focusing on Iran in the selection of exercise material makes learning more student-centered and ensures students' attention to the sentences being used.

Key words: Russian as a foreign language, Iranian students, vocabulary, direction of travel, Iran.

Понимание направления движения является фундаментальным элементом коммуникации на иностранном языке. В то же время языковые различия между персидским и русским языками создают определённые трудности при освоении пространственной лексики. Иранские студенты, изучающие русский язык, испытывают коммуникативную необходимость в изучении лексики направления движения, поскольку должны научиться ориентироваться в русскоязычной среде, давать и понимать указания по пространственному перемещению, общаться в быту и в профессиональной сфере. Им следует хорошо владеть базовыми концептами пространственной ориентации, уметь описывать расположение объектов.

Основными лексическими единицами, с помощью которых в русском и других языках обозначается направление движения, являются пространственные наречия (*далеко – близко, недалеко, тут – там, здесь, направо – налево, справа – слева, прямо – назад* и др.). Они могут использоваться как компоненты производных предлогов: *далеко от, недалеко от, справа от* и др. И.А. Галкина пишет, что они необходимы для уточнения локализации объекта и являются носителями не только языковой, но и культурной информации [2, с. 44]. А.В. Абдуллаев отмечает, что данные наречия отображают специфику восприятия мира языковым сознанием и связаны с картиной мира говорящих [1, с. 25]. М.А. Комарова останавливается на их словообразовательных моделях [4]. Лингводидактическое значение лексики направления движения становится предметом научного осмысления нечасто. Так, Ф.И. Панков отмечает, что данные слова имеют большое значение «для практики преподавания русского языка инофонам, предупреждения их ошибок, для корректной презентации ма-

териала в иноязычной аудитории» [6, с. 30].

Цель статьи — рассмотреть вопросы обучения иранских учащихся лексике русского языка, обозначающей направление движения (*далеко – близко, недалеко, тут – там, здесь, направо – налево, справа – слева, прямо – назад*). В качестве материала для составления упражнений использовались тексты об Иране как одной из стран с богатым историческим и культурным прошлым, с достопримечательностями, являющимися частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Перед автором стояла задача — научить иранских учащихся, осваивающих русский язык, используя в устной и письменной речи лексику направления движения, рассказывать о своей стране, своем городе, а также составлять диалог, задавать вопросы, адекватно реагировать на реплики собеседника.

Выделим основные типы упражнений на изучение лексики направления движения, которые могут быть использованы при обучении иранских студентов русскому языку.

Во-первых, упражнения на распознавание с заданием — найти лексемы (например, *справа, слева, впереди, позади*) в тексте. Могут быть использованы предложения: ***Справа от Тегеранского университета находится знаменитый музей современного искусства. В персидском дворце слева от главного входа находятся знаменитые мозаичные панно. Проезжая по пустыне Деште-Кевир, впереди можно увидеть миражи древних городов. Позади дворца Голестан в Тегеране раскинулся живописный сад. Позади шумного базара, впереди от старинной крепости, раскинулись зелёные сады Шираза.***

Говоря о Тегеране, можно использовать иллюстративный материал (рис. 1).

Рис. 1. Иллюстративный материал к упражнениям

Во-вторых, упражнения на подстановку с заданием — вставить подходящее наречие в предложение. Студентам предлагаются предложения с пропусками и вопросами, а также варианты лексем для подстановки на место пропусков. Например: *Туристы часто возвращаются (куда?) ... к историческим памятникам Ирана, чтобы сделать новые фотографии. Дорога ведёт (откуда?) ... живописному водопаду в горах Загрос. На базаре, (где?) ... в Исфахане, можно купить традиционные персидские сладости. Осмотрев достопримечательности, туристы пошли (куда?) ..., оглядываясь (куда?)*

Слова для подстановки: *вниз, издали, здесь, вокруг, туда, назад.*

В-третьих, упражнения на трансформацию. Студентам предлагается заменить в предложении сочетание, выражающее направление движения, на слово. Например, в предложениях: *В старинном городе Йезд с левой стороны () от крепостной стены расположены традиционные бани. В этом месте (), у подножия горы Альборз, находятся целебные источники. С правой стороны () от главной мечети и в этом месте () сохранились древние фрески.*

Слова для замены: *слева, здесь, справа.*

В-четвёртых, упражнения на составление. Студентам предлагается составить предложения с наречиями: *вблизи, вдали, рядом.* Возможно даже создание ими мини-рассказов. Такие упражнения выполняются на продвинутом уровне освоения ими русского языка.

Важно не только то, какой материал выбрать для освоения иранскими студентами лексики направления движения, какие упражнения использовать, но и то, какими методами, технологиями, средствами обучения при этом вооружиться. Мы считаем, что эффективно будет проведение ролевых игр, применение работы в парах, выполнение творческих заданий, использование мультимедийных презентаций.

Ролевые игры на занятиях по РКИ выступают как способ обучения говорению [7]. Например, учащимся можно предложить выполнить роль экскурсовода и составить подробную виртуальную инструкцию, как добраться до одного из следующих мест (на выбор): мечеть Имама в Исфахане, базар Тегерана, дворец Голестан, древний город Йезд, музей Персеполя. Могут быть использованы иллюстрации (рис. 2).

Рис. 2. Иллюстративный материал для виртуальной инструкции

Сначала необходимо ознакомить студентов с требованиями к инструкции, которая должна содержать точное описание начальной точки маршрута, последовательные шаги движения, название ориентиров, указание расстояний (при необходимости), финальную точку маршрута. Учащиеся уведомляют, что в тексте обязательно использовать пространственные наречия (*справа, слева, впереди*), предлоги места (*около, возле, между*), глаголы движения (*повернуть, пройти, дойти*). Можно предложить студентам план инструкции:

- начало маршрута — указать стартовую точку;
- основной путь — описать последовательность движения;
- ориентиры — отметить важные точки маршрута;
- финиш — указать конечный пункт.

Помогает учащимся разобраться в задании пример инструкции:

Как добраться до базара Тегерана:

1. Начните от станции метро «Тегеран-Парс».
2. Выйдите из метро и идите прямо до перекрестка.
3. На перекрестке поверните налево.
4. Пройдите прямо мимо большого торгового центра.
5. Справа увидите мечеть — это ваш ориентир.
6. Поверните за мечеть.
7. Впереди будет главный вход на базар.

Пример необходимо проанализировать, найти в нём пространственную лексику: *прямо, налево, мимо, справа, впереди, за*. Получившуюся инструкцию студент рассказывает на занятии. Это задание может также быть реализовано как индивидуальный или коллективный проект. В этом случае возможно составление мультимедийной презентации с иллюстрациями различных точек на пути.

Работа в парах «одновременно очень экономична по времени и позволяет значительно увеличить речевые тренировки каждого учащегося» [3, с. 41]. Мы разработали задание по РКИ «Ориентирование по карте», цели которого — развитие навыков устной речи, отработка употребления пространственной лексики, развитие коммуникативных навыков.

Для выполнения упражнения необходимы материалы: карты города или района (можно использовать схемы метро Тегерана, туристические карты Ирана), маркеры или карандаши, листы бумаги для заметок, список наречий для опоры.

На подготовительном этапе учащиеся делятся на пары, каждая пара получает карту и список наречий, преподаватель объясняет правила работы. На основном этапе первый студент выбирает точку начала маршрута и конечную точку; описывая маршрут, он использует наречия: *прямо, налево, направо* (направления движения); *впереди, сзади, рядом, около, возле, напротив* (расположение объектов). Второй студент отмечает маршрут на карте, задает уточняющие вопросы, проверяет правильность маршрута. Затем

студенты меняются ролями и описывают новый маршрут.

Критериями оценивания становятся не только языковые навыки (точность использования наречий), но и коммуникативные (взаимопонимание в паре). Начать можно с простых маршрутов (два-три пункта) и постепенно усложнять задания. Практикуется использование фраз-клише: «Идите прямо...», «Поверните налево...», «Напротив вас будет...», «Справа от вас...».

Творческие задания на занятиях по РКИ «способствуют развитию у учащихся коммуникативных навыков, критического мышления и способности адаптироваться в различных языковых ситуациях» [8, с. 378]. Это может быть, к примеру:

- Составление диалогов. Тема: ориентирование в городе (Тегеран, Мешхед, Исфахан и др.). Примеры: диалог туриста и местного жителя, туриста и продавца в лавке сувениров.

- Создание историй. Задание: написать короткий рассказ, используя лексику движения и ориентирования (*далеко – близко, недалеко, тут – там, здесь, направо – налево, справа – слева, прямо – назад* и др.). Метод выполнения – групповая работа с последующим обсуждением.

Эффективным инструментом обучения иранских студентов станет мультимедийная презентация; более того, «удачная и качественная презентация будет влиять на восприятие обучающимися материала занятия» [5, с. 32]. В презентации могут быть использованы иллюстрации с различными видами Ирана, которые помогут студентам лучше понять новый лексический материал.

Итак, изучение студентами-иранцами лексики русского языка, обозначающей направление движения, является важным компонентом обучения их русскому языку как иностранному, способствующим формированию коммуникативной компе-

тенции и успешной адаптации иранских студентов в русскоязычной среде. Иранским учащимся необходимо адаптироваться к пространственной организации русскоязычного социума, они испытывают потребность в навигации по городским пространствам, должны уметь формулировать и воспринимать инструкции, связанные с перемещением. Практическое применение данной лексики будет происходить при ориентировании в городе, использовании общественного транспорта, общении с местными жителями при получении указаний и т. п. Освоение лексики направления движения становится не просто учебной задачей, а важным элементом формирования коммуникативной компетенции иранских студентов в русскоязычной среде.

Очень важно, чтобы упражнения, выполняемые студентами, были разнообразными, опирались на современные активные и интерактивные методы, технологии, средства обучения. Начинать следует с простых упражнений, постепенно усложняя задания. Можно использовать наглядные пособия (схемы, карты, рисунки), включать в занятия элементы игры и взаимодействия, предоставлять студентам возможность практики в реальных ситуациях общения.

Разработанная методика соответствует системе курсового обучения, поскольку предполагает интеграцию различных видов деятельности, использование разнообразных методов обучения, индивидуальный подход (учет уровня подготовки учащихся), практическую направленность (формирование конкретных навыков и подготовку к реальному применению знаний), возможность адаптации под потребности группы, видимые результаты обучения, пополнение словарного запаса, коммуникативную направленность (развитие навыков общения, практику устной речи), знакомство с культурными особенностями студентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев А.В. Наречия с пространственными отношениями // Наука, образование и культура. 2020. № 5 (49). С. 25–26.
2. Галкина И.А. Наречия места как средство выражения пространственной ориентации // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 4 (67). С. 41–44.
3. Дмитриева Д.Д. Виды упражнений при работе в парах на занятиях по русскому языку как иностранному // Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4 (21). С. 41–43.
4. Комарова М.А. К вопросу о продуктивности словообразовательных моделей наречий с семантикой направления и местонахождения в пространстве // Начала Русского мира. 2025. № 1. С. 43–48.
5. Крылова М.Н. Мультимедийная презентация к занятию: проблемы подготовки и применения // Грани познания. 2015. № 8 (42). С. 32–40.
6. Панков Ф.И. Функционально-семантическая категория адвербиальной локативности и система значений пространственных наречий (фрагмент лингводидактической модели русской грамматики) // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2010. № 5. С. 7–31.
7. Снигирева Е.А., Батухтина Е.В. Ролевые игры на занятиях по РКИ как способ обучения говорению иностранных обучающихся // Проектирование. Опыт. Результат. 2024. № 6. С. 146–150.
8. Трощенко Л.М. Опыт использования интерактивных и творческих видов работы на уроках РКИ // Бюллетень науки и практики. 2024. Т. 10. № 10. С. 373–379.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdullaev A.V. Narechiya s prostranstvennymi otnosheniyami // Nauka, obrazovanie i kul'tura. 2020. № 5 (49). S. 25–26.
2. Galkina I.A. Narechiya mesta kak sredstvo vyrazheniya prostranstvennoj orientacii // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2007. № 4 (67). S. 41–44.
3. Dmitrieva D.D. Vidy upravnenij pri rabote v parah na zanyatiyah po russkomu yazyku kak inostrannomu // Karel'skij nauchnyj zhurnal. 2017. T. 6. № 4 (21). S. 41–43.
4. Komarova M.A. K voprosu o produktivnosti slovoobrazovatel'nyh modelej narechij s semantikoj napravleniya i mestonahozhdeniya v prostranstve // Nachala Russkogo mira. 2025. № 1. S. 43–48.
5. Krylova M.N. Mul'timedijnaya prezentaciya k zanyatiyu: problemy podgotovki i primeneniya // Grani poznaniya. 2015. № 8 (42). S. 32–40.
6. Pankov F.I. Funkcional'no-semanticheskaya kategoriya adverbial'noj lokativnosti i sistema znachenij prostranstvennyh narechij (fragment lingvodidakticheskoy modeli russkoj grammatiki) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya. 2010. № 5. S. 7–31.
7. Snigireva E.A., Batuhina E.V. Rolevye igry na zanyatiyah po RKI kak sposob obucheniya govoreniyu inostrannyh obuchayushchihsya // Proektirovanie. Opyt. Rezul'tat. 2024. № 6. S. 146–150.
8. Troshchenko L.M. Opyt ispol'zovaniya interaktivnyh i tvorcheskih vidov raboty na urokah RKI // Byulleten' nauki i praktiki. 2024. T. 10. № 10. S. 373–379.

Поступила в редакцию: 27.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.